

Маликова Н.А.

*Аспирант. Сургутский
государственный педагогический университет, г. Сургут. SPIN-код: 9437-7848*

Моисеева Л.В.

*Доктор педагогических наук, профессор. Уральский
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург. SPIN-код: 6256-2282*

Повышение профессионального уровня педагогов в работе с детьми посредством реализации комплекса «Енотик»

Современные приоритеты дошкольного образования определяются задачами формирования у детей не только базовых навыков и умений, но и исследовательского типа мышления, стремления к познанию, умения наблюдать, анализировать и делать самостоятельные выводы. Дошкольное детство — это уникальный период, когда формируется основа познавательной активности, и именно в этот момент педагог способен заложить фундамент для дальнейшего успешного обучения и развития. Однако реализация исследовательской деятельности в дошкольной образовательной организации невозможна без профессиональной и методической поддержки самих педагогов. Зачастую воспитатели сталкиваются с дефицитом готовых методик, недостатком оборудования или отсутствием уверенности в собственной компетентности в области научного подхода. В ответ на эти вызовы был разработан и внедрён образовательный комплекс «Енотик», представляющий собой целостную систему работы с детьми и параллельного методического сопровождения педагогов. Комплекс позволяет организовать насыщенную исследовательскую среду, включающую лаборатории, зоны наблюдения и экспериментов, а также цифровые и технические средства (например, 3D-принтер, телескоп, измерительные приборы и пр.). Теоретическая значимость статьи заключается в обосновании методических подходов к сопровождению педагогов при формировании исследовательских компетенций у дошкольников. Практическая полезность работы проявляется в описании и анализе конкретного образовательного решения — комплекса «Енотик», который уже успешно внедрён в практике дошкольных образовательных учреждений города Сургута. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы для тиражирования опыта в другие регионы, адаптации методик под конкретные условия детских садов и выстраивания системы профессионального роста педагогов в контексте ФГОС ДО. Представленная статья может быть полезна широкому кругу специалистов: воспитателям, методистам, заведующим ДОО, организаторам образовательных программ и научным работникам в области дошкольной педагогики. Она способствует развитию научно-методического сопровождения в системе дошкольного образования и формированию условий для раннего научного мышления у детей.

Формирование исследовательских компетентностей в дошкольном возрасте выступает одной из ключевых задач современной педагогики, ориентированной на развитие личности ребёнка как субъекта познания. Исследовательские компетенции включают в себя способность ребёнка самостоятельно ставить вопросы, выдвигать гипотезы, наблюдать, экспериментировать, анализировать и делать выводы [1]. Эти способности являются основой научного мышления, и их закладывание на раннем этапе обеспечивает успешность последующего обучения в начальной и средней школе. С точки зрения психологической науки, старший дошкольный возраст характеризуется интенсивным развитием познавательных процессов — внимания, памяти, воображения, мышления. Именно в этом возрасте у детей формируется интерес к причинно-следственным связям, стремление понять, как устроен окружающий мир, что делает их восприимчивыми к элементам исследовательской деятельности [2, С. 45]. Л.С. Выготский подчёркивал важность создания «зоны ближайшего развития», в которой взрослый (воспитатель) выступает не только как источник знаний, но и как организатор самостоятельной познавательной активности ребёнка [3, С. 88].

С позиции методологии дошкольного образования формирование исследовательских компетентностей должно строиться на деятельностном подходе, когда ребёнок сам включён в активное познание, а педагог создает условия для проявления инициативы, проб и ошибок. Особое значение имеет организация образовательной среды, способствующей экспериментированию, наблюдению и моделированию [4]. Комплексный подход к формированию компетентностей предполагает сочетание традиционных форм (наблюдение за природой, конструирование) с инновационными (работа с микроскопами, 3D-моделирование, цифровые лаборатории), что обеспечивает включённость детей в настоящую исследовательскую практику [5]. Также важно учитывать принципы вариативности и индивидуализации. Не каждый ребёнок проявляет одинаковую заинтересованность к исследованию, поэтому педагог должен

предлагать разнообразные формы активности, учитывать интересы группы и конкретного ребёнка, сочетая фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы работы [6]. Теоретико-методологическая основа формирования исследовательских компетенций у дошкольников базируется на синтезе идей культурно-исторической психологии, деятельностного и компетентностного подходов, а также принципов личностно ориентированного и развивающего обучения. Эти подходы находят отражение в современных ФГОС ДО, где развитие познавательной активности и формирование предпосылок учебной деятельности рассматриваются как важнейшие задачи дошкольного образования [7]. Формирование исследовательских компетентностей у детей старшего дошкольного возраста требует высокой профессиональной подготовки педагогов, умеющих выстраивать образовательный процесс с опорой на исследовательский подход. Воспитатель становится посредником между ребёнком и научным познанием, организатором среды и наставником. Однако на практике педагоги зачастую сталкиваются с методическими трудностями, недостаточной теоретической базой и нехваткой практических инструментов [8]. Методическое сопровождение — это целенаправленная система профессиональной поддержки воспитателей, включающая обучение, консультирование, практическую помощь, мониторинг затруднений и создание условий для профессионального роста. Как отмечает Л.А. Беляева, методическое сопровождение представляет собой не просто передачу знаний, а создание развивающей среды для самих педагогов, способствующей формированию у них исследовательской культуры [14]. Основными формами сопровождения являются семинары, вебинары, мастер-классы, участие в методических объединениях, индивидуальные консультации и супервизии [10]. В условиях внедрения комплекса «Енотик» в ДООУ города Сургута широко применялись дистанционные формы методической работы: еженедельные онлайн-вебинары, мастер-классы и круглые столы, что позволило обеспечить регулярность и доступность методической поддержки [11]. Эффективность сопровождения зависит от его системности и непрерывности. Н.А. Куцакова подчёркивает, что эпизодическое повышение квалификации не приводит к устойчивым изменениям в практике педагога. Напротив, регулярная методическая работа, встроенная в образовательный процесс, способствует формированию у воспитателя устойчивой готовности к внедрению исследовательской деятельности [8]. Особое внимание в рамках реализации комплекса уделяется **перспективному планированию**, как системе организации деятельности с детьми, направленной на по-

следовательное развитие исследовательских умений. Вместе с тем, как подчеркивает Е.А. Зотова, планирование должно оставаться гибким и открытым к коррекции в зависимости от интересов детей. Если дети проявляют устойчивый интерес к новой теме или явлению, воспитателю допускается отступление от изначального плана в пользу поддержания детской инициативы [12]. Также важным элементом методического сопровождения является развитие **рефлексивных практик**. Это может быть анализ видеозаписей занятий, обсуждение трудностей на супер-визиях, самооценка и взаимооценка между педагогами. Е.А. Пискунова отмечает, что именно рефлексия позволяет воспитателю осознавать свои действия, выявлять зоны роста и трансформировать подход к организации исследовательской среды [13].

В условиях модернизации дошкольного образования внедрение программ, ориентированных на развитие исследовательских умений детей, становится приоритетным направлением практики. Комплекс «Енотик» представляет собой уникальную образовательную систему, направленную на формирование исследовательских компетентностей у дошкольников через специально организованную предметно-пространственную среду и активное вовлечение детей в практическую познавательную деятельность. Основу комплекса составляют зоны для детской исследовательской деятельности: лабораторные уголки, экспериментальные площадки, телескопические наблюдательные посты, а также доступ к цифровым и инженерным инструментам, таким как 3D-принтеры, микроскопы и измерительные приборы. Воспитанники ДООУ, где внедрён «Енотик», имеют возможность моделировать, наблюдать, ставить опыты и анализировать явления окружающего мира [5; 11].

Оценка эффективности внедрения комплекса «Енотик» в дошкольных образовательных учреждениях Сургута основывается как на качественном, так и количественном анализе изменений в образовательной практике и результатах развития детей. Одним из ключевых критериев успешности программы является рост познавательной активности и устойчивого интереса детей к исследовательской деятельности. Педагоги отмечают, что дети с радостью включаются в процессы наблюдения, экспериментирования, моделирования и анализа явлений окружающего мира [5; 11]. Положительные изменения наблюдаются не только в области когнитивного развития, но и в развитии коммуникативных навыков, умения работать в команде, аргументировать свои суждения, выдвигать гипотезы и делать выводы. Как подчёркивает Н. В. Бондаренко, именно подобные умения составляют основу исследовательской компетентности, формирующейся в

дошкольный период как фундамент будущей учебной мотивации [2]. Дополнительным показателем эффективности служит положительная динамика профессионального роста педагогов. Методическое сопровождение в рамках комплекса способствовало расширению методического инструментария, уверенности в работе с нестандартными материалами, пониманию сути исследовательского подхода. По данным внутреннего мониторинга, более 80% педагогов отметили повышение собственной мотивации к инновационной деятельности и улучшение качества взаимодействия с детьми [14]. Важно подчеркнуть, что внедрение исследовательской модели не приводит к перегрузке детей или нарушению баланса между игрой и обучением. Напротив, элементы исследовательской деятельности органично интегрируются в игровые и познавательные формы, что соответствует требованиям ФГОС ДО и рекомендациям ведущих специалистов в области дошкольного образования [7; 9]. Одним из перспективных направлений развития комплекса «Енотик» является его адаптация под различные региональные условия и возрастные группы. В частности, возможно создание модификаций комплекса для детей младшего дошкольного возраста с акцентом на сенсорное восприятие и первичное познание через игру. Также перспективной задачей является тиражирование успешной практики в другие субъекты РФ, что требует подготовки методических пакетов, программ стажировок и системы дистанционного сопровождения [10; 14]. Эффективность внедрения комплекса «Енотик» подтверждается как результатами развития детей, так и уровнем профессионального роста педагогов. Программа может рассматриваться как перспективный вектор развития системы дошкольного образования в контексте формирования исследовательских компетенций и подготовки ребёнка к успешному обучению в начальной школе.

Проблема формирования исследовательских компетентностей у детей старшего дошкольного возраста приобретает всё большую значимость в контексте обновления содержания дошкольного образования и ориентации его на развитие личности ребёнка как активного субъекта познания. Раннее приобщение к исследовательской деятельности способствует формированию навыков наблюдения, анализа, умения выдвигать гипотезы, аргументировать и делать выводы, что в дальнейшем становится основой успешного обучения в школе и элементом функциональной грамотности. В рамках статьи проанализированы теоретико-методологические основания формирования исследовательских компетенций, выделены ключевые психологические и педагогические условия, а также обоснована роль методического сопровождения как

основного ресурса поддержки педагогов в реализации данной задачи. Подчеркивается, что именно непрерывная методическая помощь, гибкое планирование, рефлексивные практики и использование инновационных образовательных решений позволяют воспитателю уверенно внедрять исследовательский подход в повседневную практику. Комплекс «Енотик», реализуемый в дошкольных учреждениях Сургута, служит примером успешной интеграции исследовательской модели в образовательный процесс. Его структура, насыщенная развивающая среда, использование современного оборудования (3D-принтеров, телескопов, микроскопов), а также гибкая методическая система обеспечивают высокий уровень вовлечённости как детей, так и педагогов. Практика показала, что использование данного комплекса способствует не только росту познавательной активности дошкольников, но и профессиональному развитию воспитателей. Практическая значимость статьи заключается в обобщении успешного педагогического опыта, который может быть применён в других дошкольных образовательных организациях. Теоретическая ценность работы определяется уточнением понятийно-методологических подходов к понятию исследовательской компетентности в дошкольном возрасте, а также раскрытием роли методического сопровождения в её формировании. Материалы статьи могут быть полезны педагогам ДОУ, методистам, организаторам образовательного процесса, а также научным работникам, занимающимся вопросами модернизации дошкольного образования в России. Представленный опыт может быть адаптирован и масштабирован в рамках реализации федеральных и региональных инициатив, направленных на развитие познавательной активности дошкольников.

Библиографический список

1. Вербицкий А.А. Компетентностный подход в образовании: научный и методологический контекст // Высшее образование в России. 2004. № 11. С. 3-13.
2. Бондаренко Н.В. Исследовательская деятельность детей дошкольного возраста: теория и практика. – М.: Сфера, 2019. 144 с.
3. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М.: Смысл, Эксмо, 2005. 1120 с.
4. Джуринская А.А., Иванова В.И. Развитие исследовательской деятельности в детском саду. – СПб.: Детство-пресс, 2017. 96 с.
5. Осипова Л.А. Организация детского экспериментирования в ДОУ. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 80 с.
6. Смирнова Е.О. Психология дошкольника. – М.: Академия, 2015. 272 с.
7. ФГОС ДО: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования // URL: <https://fgos.ru> (Дата обращения: 25.03.2025).
8. Куцакова Н.А. Поддержка педагогов в организации исследовательской деятельности детей дошкольного возраста // Дошкольное воспитание. 2021. № 9. С. 32-38.
9. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Программа воспитания и обучения в детском саду. – М.: Просвещение, 2020. 160 с.

10. Назарова Н.М. Современные формы методической работы с педагогами ДОУ // Воспитатель ДОУ. 2020. № 3. С. 12-17.
11. Яковлева Н.П. Реализация STEM-образования в дошкольной образовательной организации // Образование и наука. 2022. Т. 24. № 1. С. 56-72.
12. Зотова Е.А. Перспективное планирование в ДОУ с учетом интересов детей // Дошкольное образование. 2021. № 5. С. 44-49.
13. Пискунова Е.А. Рефлексивные практики в работе педагога ДОУ // Вопросы дошкольной педагогики. 2020. № 2. С. 29-35.

References

1. Verbitsky A.A. Competence-based approach in education: scientific and methodological context // Higher education in Russia. 2004. № 11. P. 3-13.
2. Bondarenko N.V. Research activities of preschool children: theory and practice. – M.: Sphere, 2019. 144 p.
3. Vygotsky L.S. Psychology of human development. – M.: Smysl, Eksmo, 2005. 1120 p.
4. Dzhurinskaya A.A., Ivanova V.I. Development of research activities in kindergarten. - St. Petersburg: Childhood Press, 2017. 96 p.
5. Osipova L.A. Organization of children's experimentation in preschool educational institutions. – M.: Mosaic-Synthesis, 2018. 80 p.
6. Smirnova E.O. Psychology of a preschooler. – M.: Academy, 2015. 272 p.
7. FSES DO: Federal state educational standard of preschool education // URL: <https://fgos.ru> (03.25.2025).
8. Kutsakova N.A. Support for teachers in organizing research activities of preschool children // Preschool education. 2021. № 9. P. 32-38.
9. Vasilyeva M.A., Gerbova V.V., Komarova T.S. Program of education and training in kindergarten. – M.: Education, 2020. 160 p.
10. Nazarova N.M. Modern forms of methodological work with preschool teachers // Preschool educator. 2020. № 3. P. 12-17.
11. Yakovleva N.P. Implementation of STEM education in a preschool educational organization // Education and Science. 2022. Vol. 24. № 1. P. 56-72.
12. Zotova E.A. Long-term planning in preschool educational institutions taking into account the interests of children // Preschool education. 2021. № 5. P. 44-49.
13. Piskunova E.A. Reflective practices in the work of a preschool educational institution teacher // Issues of preschool pedagogy. 2020. № 2. P. 29-35.

